

HOZIRGI ZAMONAVIY QISSALARGA XOS TAMOYILLAR VA UNING DOLZARBLIGI

Hulkar Rajabova

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721880>

Annotatsiya. Maqolada hozirgi zamonaviy qissalarga xos milliylik va umuminsoniylik tuygʻulari yanada uygʻunlashdi. Bu kabi qissalarda milliy urf-odatlar, qadriyatlar insoniyatga xos umumiy dardlar bilan aks etishi xususda soʻz yuritiladi. Shuningdek adabiyot millatning maʼnaviy oʻzligiga xizmat qilishi, bugungi zamonaviy yozuvchilarimiz ijodida global jarayonda oʻzbek adabiyotida milliy qadriyatlarni asrash bilan birga, insonparvarlik, tinchlik, ekologik muammolar, migratsiya kabi umumjahon mavzulariga murojaat koʻpayotgani tadqiqi qilinadi.

Kalit soʻzlar: adabiyot, maʼnaviyat, mafkura, janr, tamoyil, inson.

Annotation. The article further harmonizes the feelings of nationality and universality inherent in modern short stories. In such short stories, it is discussed that national traditions and values are reflected in common human problems. It also examines the fact that literature serves the spiritual identity of the nation, and that in the global process, in the work of our modern writers, while preserving national values, Uzbek literature increasingly addresses universal themes such as humanity, peace, environmental problems, and migration.

Keywords: literature, spirituality, ideology, genre, principle, person.

Аннотация. В статье далее гармонизируются чувства национальной принадлежности и универсальности, присущие современным рассказам. В таких рассказах обсуждается, как национальные традиции и ценности находят отражение в общих человеческих проблемах. Также рассматривается тот факт, что литература служит духовной идентичности нации, и что в глобальном процессе, в творчестве наших современных писателей, сохраняя национальные ценности, узбекская литература все чаще обращается к универсальным темам, таким как гуманизм, мир, экологические проблемы и миграция.

Ключевые слова: литература, духовность, идеология, жанр, принцип, личность.

Hozirgi adabiy jarayonda oʻzbek adabiyotining asosiy tamoyillaridan biri — milliylikni asrab-avaylash va uni umuminsoniy qadriyatlar bilan uygʻunlashtirish ekan, yozuvchilarimiz ham adabiyot faqat millat madaniyatini emas, balki butun insoniyat uchun dolzarb boʻlgan masalalarni ham yoritishga bel bogʻlagan. Avvalo, milliylik oʻzbek adabiyotida tarixiy xotira, xalq ogʻzaki ijodi anʼanalari, milliy urf-odat va qadriyatlarning badiiy talqinida koʻrinadi. Hozirgi nasr va sheʼriyatda xalqona obrazlar, milliy timsollar, qadimiy urf-odatlarining zamonaviy talqinlari keng oʻrin egallamoqda. Ekologik muammolar, migratsiya, global urush va tinchlik, inson huquqlari, gender tenglik, yoshlar tarbiyasi kabi mavzular bugungi oʻzbek adabiyotida tobora koʻproq oʻz ifodasini topmoqda. Masalan, Shuhrat Matkarimning “Maqar” qissasida ham inson va tabiat uygʻunligi, ekologik muammolarning insoniyat taqdiriga taʼsiri umuminsoniy nuqtayi nazardan yoritilgan. Milliylik va umuminsoniylik uygʻunligi, aslida, ikki muhim vazifani milliy identitetni mustahkamlash, oʻzbek xalqining madaniy merosi, tarixiy qadriyatlarini asrab, kelajak avlodga yetkazish, global qadriyatlar bilan hamnafaslik, oʻzbek

adabiyotini jahon adabiy jarayonlari bilan uyg'unlashtirib, uni zamonaviy badiiy tafakkur darajasiga ko'tarishdan iborat. Shuningdek, hozirgi adabiy jarayonda madaniyatlararo dialog tamoyili ham ko'zga tashlanadi. Masalan, Shuhrat Matkarim qissalarida Sharq falsafasi va G'arb adabiy uslublarining uyg'unlashuvi kuzatiladi. Bu esa milliy adabiyotimizni faqat milliy doirada emas, balki umumbashariy kontekstda ham tushunishga imkon beradi. Umuman olganda, milliylik va umuminsoniylik uyg'unligi o'zbek adabiyotining milliy o'zligini saqlash bilan birga, global jarayonlarga hamohang bo'lishini ta'minlamoqda. Shu sababdan bu tamoyil hozirgi adabiy jarayonda dolzarb ilmiy va badiiy hodisa sifatida qaraladi. Qissalarda milliy qadriyatlar, an'analar va xalqona obrazlar saqlanib qolgan bo'lsa-da, ular zamonaviy hayot voqealari bilan uyg'unlashadi. Milliy ruhni ifodalovchi qahramonlar global muhitda ham faoliyat yuritadi. O'zbek adabiyotining tarixiy taraqqiyoti davomida milliylik tamoyili doimiy badiiy-estetik mezon bo'lib kelgan. Chunki adabiyotning asosiy vazifasi xalq ruhiyatini, mentalitetini, qadriyat va an'analarni badiiy shaklda aks ettirishdir. Shu bilan birga, XXI asr adabiy jarayonida yozuvchi milliylikni saqlagan holda, zamonaviylik tamoyillarini ham o'z asarlariga olib kirishi muhim bo'lib qoldi. Zamonaviy nazariyotchilar (Masalan, R. Bart, Yu. Lotman) esa har qanday milliy adabiyotning rivoji global adabiy jarayon bilan uyg'unlashishi kerakligini ta'kidlaydilar. Demak, bugungi o'zbek qissachiligi ham xalqona obrazlar, milliy an'analar, folklor unsurlarini zamonaviy inson tafakkuri, urban madaniyat, axborot texnologiyalari bilan bog'lashga intilmoqda. Darvoqe, hozirgi qissalarda milliylik oila, mahalla, qo'shniçilik, ota-ona, bola, qadimiy udumlar kabi qadriyatlarga murojaat qilish, xalqona til, maqol va hikmatli so'zlardan foydalanish, milliy mentalitetga xos xarakter yaratishda o'z aksini topmoqda. Zamonaviylikda esa globalizatsiya, migratsiya, axborot oqimlari, yangi avlodning orzu-intilishlari kabi dolzarb muammolarni qamrab olish, modernistik va postmodernistik tasvir vositalaridan foydalanish, janr va uslubiy tajribalarga ochiqlik bilan yondashish birinchi o'ringa ko'tarilgan. Shunday qilib, milliylik va zamonaviylik uyg'unligi bugungi qissachilikning eng muhim tamoyillaridan biri bo'lib, u o'zbek adabiyotini jahon adabiy jarayoni bilan bog'laydi va shu bilan birga milliy qiyofasini ham saqlab qoladi. Adabiyotshunoslik nazariyasida milliylik asarda xalqning **tarixiy xotirasi, urf-odatlari, qadriyatlari, ruhiyatini** ifodalaydi. Umuminsoniylik esa — badiiy asarda butun insoniyatga xos **ezgulik, adolat, muhabbat, erkinlik, baxtga intilish** kabi umumiy qadriyatlarning yoritilishdan iborat. Zamonaviy qissachilikda bu ikki qatlam **uyg'unlashgan holda** beriladi. Yozuvchi milliy hayot manzaralarini tasvirlar ekan, u orqali umuminsoniy dard va tuyg'ularni ifoda etadi. Natijada asar bir xalqqa xos bo'lsa-da, boshqa xalqlar o'quvchilari uchun ham tushunarli va qadrlı bo'ladi. Zamonaviy qissalarda shuningdek, qahramonlarning urf-odatlariga amal qilishi, ona yurtini sevishi, oilaviy qadriyatlarni asrab-avaylashi orqali **milliylik** ifodalanadi. Shu bilan birga, ularning baxtga intilishi, adolat izlashlari, muhabbat va sadoqat uchun kurashlari **umuminsoniylikning** namunasidir. Zamonaviy yozuvchilar qissalarida milliy muhit (masalan, mahalla, oila, to'y marosimlari, xalqona til) fonida **umuminsoniy g'oyalar** beriladi.

Shunday qilib, hozirgi qissalarda **milliylik va umuminsoniylik uyg'unligi** milliy qadriyatlarni tasvirlash orqali o'quvchiga xalq ruhiyatini ochib beriladi. Shu qadriyatlar fonida insoniyat uchun umumiy bo'lgan dard va orzular yoritiladi. Qissani nafaqat bir xalq, balki jahon adabiyotida ham tushunarli va dolzarb ekanligiga xizmat qiladi.

Hozirgi zamonaviy qissachilikka xos tamoyilda inson shaxsiga e'tibor kuchaytirildi. Inson yangicha kashf qilina boshlandi. Zamonaviy qissalarda oddiy inson obrazi olib kirildi. Qissachilikda qahramonlarning ichki dunyosi markazga chiqib, ularning jamiyat bilan

munosabati, shaxsiy qarashlari va qadriyatlari tahlil qilina boshlandi. Yozuvchi birgina qahramon obrazi orqali jamiyatdagi umumiy muammolarni ko'rsata oldi. Eng muhimi oddiy inson taqdiri realizmning markaziga olib chiqildi. Adabiyotshunoslikda realizmning asosiy tamoyillaridan biri – “kichik odam” konsepsiyasidir. Ya'ni, jamiyatdagi katta tarixiy voqealardan ko'ra, oddiy inson hayoti, uning kundalik tashvishlari, orzu-intilishlari orqali realizm ochib beriladi. Qahramonlar ko'pincha ishchi, o'qituvchi, oddiy talabalar yoki oilaviy muammolarga duch kelgan insonlar sifatida tasvirlanmoqda. Ularning hayotida ulkan voqealar emas, balki oddiy turmush muammolari (ishsizlik, ro'zg'or tashvishi, oila inqirozi, qadr-qimmat izlash) asosiy konflikt bo'lib xizmat qilmoqda. Bu ham hayotiylik va realizmning yorqin ifodasi – chunki ko'plab insonlar shunday muammolarni boshdan kechiradi. Hozirgi qissalarda realizm va hayotiylik shundaki, ular katta tarixiy voqealardan ko'ra **oddiy odamning kundalik tashvishlari, ruhiy iztiroblari va hayotiy kechinmalarini** tasvirlash orqali o'quvchini o'z hayotiga qarashga undaydi. Shunday qilib, oddiy inson taqdirining tasvirlanishi realizmning asosiy talabi bo'yicha hayotni haqqoniy aks ettirishni ta'minladi. O'quvchini hayotiy muammolar bilan yuzlashtirdi. Badiiy asarga ishonarlilik va hayotiylik berdi. Zamonaviy qissalarda oddiy inson obrazi orqali jamiyatdagi kundalik muammolar aks ettirildi. Qahramonning hayotiy qarama-qarshiliklari uning ichki ruhiyatini real tasvirlash orqali namoyon bo'ldi. Bu esa hozirgi qissachilikni o'quvchi uchun yaqin, ishonarli va hayotiy qildi. Qahramonlar ideal qahramon emas, balki xatoga yo'l qo'ydi, hayotiy qiyinchiliklar oldida zaiflik ham ko'rsatdi. Hozirgi zamonaviy qissalarda ular ko'pincha **odamiy ehtiyojlar va jamiyat bosimi o'rtasida** qoldi. Tabiiylik ularning **nutqida** ham xalqona iboralar, jonli suhbatlar orqali o'quvchi ularni “tirik odam” sifatida yaqqol namoyon qildi.

Zamonaviy qissalarda **qahramonning tabiiy tasviri** orqali obrazlar fazilat va kamchiliklarning uyg'un holda ko'rsatila boshlandi. Obrazilarning ruhiy kechinmalari hayotiy mantiqda berila boshlandi. Ularning hatto nutq va xatti-harakatlari ham o'quvchiga yaqinlashtirildi. Natijada, qahramon “ideal tip”dan ko'ra “tirik inson” sifatida namoyon bo'ldi.

Qahramon talqinida yangilanishda zamonaviy qissalarda eng avvalo, an'anaviy qissalardan farqli jamiyat uchun kurashuvchi tiplar ko'proq bo'lgan bo'lsa, hozirgi asarlarda oddiy odamning ichki olami, o'zini anglash jarayoni, “kichik odam” konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Yangi qahramonlarning olib kirilishi va qahramon talqinining yangilanishi – hozirgi qissachilikdagi eng muhim badiiy tafakkur yangilanishlaridan biridir. Agar XX asrning o'rtalaridagi qissalarda qahramon asosan jamiyat uchun kurashuvchi, ijtimoiy mas'uliyatni zimmasiga olgan shaxs sifatida gavdalansa, bugungi adabiy jarayonda e'tibor ko'proq odamning ichki olami va shaxsiy kechinmalariga qaratilmoqda. Endi qahramon katta ijtimoiy voqealarning markazida emas, balki oddiy hayotda, kundalik tashvishlar ichida qoldi. Uning ruhiy olami, ichki kechinmalari, o'zini anglash jarayoni adib uchun asosiy tadqiqot obyektiga aylanadi. **Ichki monolog va kechinmalarda** qahramon tashqi voqealardan ko'ra, o'z fikrlari, xotiralari, shubhalari, qo'rquvlari bilan tasvirlanadi. Bu orqali kitobxon uning ruhiy olamiga yaqinlashadi. **Murakkab ruhiy izlanishlarda** insonning o'zini anglash jarayoni, “men kimman?”, “hayotimning ma'nosi nimada?” kabi savollar badiiy markazga chiqadi. **Ziddiyatlarning ichki ko'rinishida** oldingi adabiyotda ko'proq tashqi kurashlar (jamiyatga qarshi, dushmanga qarshi) tasvirlansa, hozirgi qissalarda **insonning o'zi bilan kurashi**, ichki qarama-qarshiliklari ko'rsatiladi. Demak, jamiyatdan shaxsga og'ish — bu **insonni davrning quroli sifatida emas, balki mustaqil fikrlovchi va o'z hayotining ma'nosini izlovchi shaxs sifatida talqin qilishdir**. Global adabiy tendensiyalar ta'sirida “Kichik odam” konsepsiyasi rus va g'arb adabiyotidagi

modernistik hamda ekzistensialistik qarashlarga yaqin turadi. O‘zbek qissachiligida ham bu yo‘nalish badiiy tafakkurning zamonaviylashuviga olib keldi. Global adabiy tendensiyalar ta’siri – hozirgi qissalarda o‘zbek qissachiligi mahalliy adabiy an’analar bilan bir qatorda **jahon adabiyoti tajribasini** ham o‘zlashtirmoqda. Bu jarayon qahramon talqinining yangilanishida yaqqol seziladi. **Modernizm va postmodernizm ta’sirida** hozirgi qissalarda vaqt va makonning erkin talqini, ramziy obrazlar, ichki monologlar, voqelikning bo‘linib ketgan shaklda berilishi modernistik va postmodernistik oqimlarga xos xususiyatlardir.. Xulosaqilib, hozirgi qissachilikda esa qahramon talqini **yangilandi**. Endi mukammal emas, balki oddiy inson, ichki ziddiyatlarga to‘la shaxs sifatida nomoyon bo‘ldi. **Oddiy inson konsepsiyasida** zamonaviy qissalarda qahramon jamiyatning oddiy a’zosi, “kichik odam” sifatida markazga chiqdi. **Psixologik talqinda** qahramonning ichki dunyosi, ruhiy qarama-qarshiliklari, ong oqimi asosiy tasvir vositasiga aylandi. **Subyektivlikda** muallif qahramonning hayotini idealizatsiya qilmaydi, balki uni **zaifliklari, ikkilanishlari, xatolari bilan birga** tasvirlaydi. Bugungi kun yozuvchilarning **shaxsiy izlanishlarda** qahramon jamiyat uchun emas, avvalo o‘zining hayotiy maqsadlari, o‘zini anglash yo‘lida kurasha boshladi. Zamonaviy qissalarda **qahramon talqini** ideal qahramon o‘rnini oddiy inson egallagani, psixologik tahlil kuchaygani, qahramonning zaifliklari ham ochiq ko‘rsatilayotgani, u jamiyatdan ko‘ra, avvalo o‘z hayotini anglash yo‘lida kurashayotgani bilan **yangilandi**.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Раджабова Ф. Истиклол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил: фил. фан. бўйича фалс. док. ...дисс. –Тошкент, 2018;
2. Тошпўлатов А. Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадийиати (А.Қаҳҳор, Ш. Холмирзаев, Н. Эшонқул ижоди мисолида): фил. фан. бўйича фалсафа док... дисс. автореф. – Самарқанд, 2018;
3. Ҳамраев К. Ҳозирги ўзбек ҳикоясида композиция поэтикаси: фил. фан. бўйича фалсафа док... дисс. автореф. –Тошкент, 2018;
4. Эшматова Ю. Истиклол даври ўзбек қиссачилигида аёл руҳиятининг бадий талқини: фил. фан. бўйича фалс. док.... дисс. автореф. – Тошкент, 2020;
5. Бурханова Ф. Муаллиф адабий-эстетик карашлари ва ижодий параллелизм (Назар Эшонқул ва Улуғбек Ҳамдам ижоди мисолида): фил. фан. бўйича фалс. док.... дисс. автореф. – Тошкент, 2019;
6. Чўлиева Н. Ижодкор маҳорати ва жанр поэтикаси (Назар Эшонқул қиссалари мисолида): фил. фан. бўйича фалс. док. (phd) дисс... автореф. – Қарши, 2020.